

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

SHAHAR TUSHUNCHASINING EVOLYUTSIYASI VA UNING ILIMY TALQINLARI

Dauletbaeva D.D.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, O'zbekiston.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392646>

Annotatsiya: *Mazkur maqolada "shahar" tushunchasining kelib chiqishi, tarixiy shakllanish bosqichlari hamda turli sivilizatsiyalarda unga berilgan ma'nolar tahlil qilingan. Shuningdek, urbanizatsiya jarayonining rivojlanishi, shaharlar geografiyasi fanining vujudga kelishi va uning zamonaviy davrda "geourbanistika" faniga aylanish jarayoni yoritilgan. Maqolada qadimgi Mesopotamiya, Misr, Yunon-Rim manbalarida shahar tushunchasining talqinlari, mashhur geograf va urbanist olimlarning ta'riflari hamda XX asrda urbanizatsiya nazariyalarining shakllanishi ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Geourbanistika fanining hozirgi bosqichdagi roli, O'zbekiston sharoitida urbanizatsiya jarayonlarini boshqarish va rejalashtirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.*

Kalit so'zlar: *urbanizatsiya, geourbanistika, shaharshunoslik, markaziy joylar nazariyasi, megapolis, stejkxolder.*

Abstract: *This article analyzes the origins of the concept of "city," the stages of its historical formation, and the meanings given to it in various civilizations. The development of the urbanization process, the emergence of the science of urban geography, and its transformation into the science of "geourbanistics" in the modern era are also highlighted. The article analyzes, based on scientific sources, the interpretations of the concept of "city" in ancient Mesopotamian, Egyptian, and Greco-Roman sources, the definitions of famous geographers and urbanist scholars, and the formation of urbanization theories in the 20th century. The role of the science of geourbanistics at the present stage, its significance in the management and planning of urbanization processes in the conditions of Uzbekistan, is substantiated.*

Keywords: *urbanization, geourbanism, urban studies, theory of central locations, metropolis, steakhoulder.*

Ma'lumki, qadim davrlardan boshlab insonlarning yashash o'rinlari paydo bo'lishi bilan aholi punktlarining dastlabki tarkibiy tuzilishlari yuzaga kela boshlagan. Dastlab shaharlar eramizdan avvalgi 4-3 ming yilliklarda paydo bo'lgan bo'lsa, ushbu ma'lumotlarni buyuk allomalarimiz Gippokrat, Platon, Aristotel asarlarida uchratishimiz mumkin. O'rta asrlarda ham yo'l, bozor, hammomlarni qurish, shaharni qo'riqlash, kasalliklar, o'g'rilik, jinoyatchilik kabi illatlarni yo'qotish uchun kurashish maqsadida ham o'z davriga xos turli shaharlarga oid qoidalar kelib chiqqan va shakllangan [9, 35-b].

Dastlab shaharlar asosan qishloq xo'jaligi, savdo yoki diniy markaz sifatida tashkil topganligi va ushbu atama **Mesopotamiya**da "uru" yoki "ki" deb atalgan, bu so'zlar aholi zichligi yuqori bo'lgan joylarni, ko'pincha diniy va siyosiy markazlarni anglatgan. **Misrda esa** shahar "niwt" deb atalgan, bu so'z ham shahar yoki aholi yirik

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

punkti ma'nosini bildirgan. **Yunon va Rimda** "polis" va "urbs" so'zlari shahar yoki shahar-davlat ma'nosini anglatgan. Yunonlar uchun "polis" nafaqat shahar, balki siyosiy va ijtimoiy tashkilotning ham belgisidir [2, 24-b].

"Shahar" atamasining o'zi esa, forscha so'z bo'lib, "qal'a" (rus tilida "gorod" – ogorodit, o'rab olmoq) ma'nosini anglatadi. Shahar - tarixan tarkib topgan aholi manzilgohidir. Shahar tushunchasi nisbiy bo'lib, qaysi aholi manzilgohini shahar deb yoritish lozimligi borasida olimlar tomonidan hanuzgacha bir fikrga kelinmagan [2, 28-b].

XIX asrga kelib, urbanizatsiya jarayonining jadal rivojlanishi, shaharlarda aholining ko'plab to'planishi asosida fan doirasida o'rganila boshlangan. Muayyan hududda shaharlar va ularning tizimlarini joylashish va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganish asosida shaharlar geografiyasi fani vujudga kelgan. Mazkur fan iqtisodiy geografiya tarkibida rivojlanib, 200 yillik tarixga ega. Uning dastlabki namoyandalari I.Kol, Y.Tyunen, K.Klark hisoblanadi.

Rossiyada unga oid dastlabki tadqiqotlar - K.Arsenevning - "Rossiya imperiyasi shaharlarining gidrografik statistik tavsifi" (1850 y.), Semenov – Tyanshanskiyning - "Rossiyaning Yevropa qismining shahar va qishloqlari" (1910-y.), - kabi ilmiy asarlarida uchraydi.

Urbanizatsiya jarayonlarini tahlil etishda ko'plab olimlar o'z nazariya va modellarini ilm-fanga olib kirgan. **Innocenzo Kol** 1850-yilda shaharlarning o'sish qonuniyatlarini ifodalovchi **I.Kol nazariyasini** yaratgan bo'lsa, **Jean Gottmann** 1961-yilda "**megalopolis**" tushunchasini ilm-fanga kiritgan. **John Friedmann** urbanizatsiya jarayonlarini "**markaz-periferiya**" nazariyasi asosida tushuntirib, hududiy rivojlanishdagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni yoritgan. **K.Clark** urbanizatsiya va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik qonuniyatini aniqlagan. **Edgar Barjes** shaharlarning hududiy tuzilishini ifodalovchi **konsentrik zonalar modelini** yaratgan bo'lsa, **X.Xoyt** uni **sektorli joylashish modeli** bilan to'ldirgan. **Ch.Garris** va **E.Ulman** tomonidan esa **ko'p yadroli shahar modeli** ishlab chiqilgan. **B. Rodoman** "**qutblashgan landshaft**" nazariyasini yaratib, shaharlarning tabiiy va ijtimoiy rivojlanishidagi tafovutlarni tahlil qilgan. **John Jibbs** esa urbanizatsiya jarayonini besh bosqichda kechishini ilmiy asoslab bergan.

Maqolamizda bir nechta geograf olimlarning shahar tushunchasiga bergan ta'riflarini atroflicha o'rganib chiqdik va jadval shakliga keltirdik (1-jadval).

1-jadval

Shahar tushinchasiga urbanist - geograf olimlarning bergan ta'riflari

№	Yirik nomoyondalar	Shahar tushinchasiga bergan ta'riflari
---	--------------------	--

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

	ismlari	
1	G. M. Lappo	“ Shahar - bu aholining ko‘p qismi sanoat, transport, ilm-fan, madaniyat va boshqaruv bilan shug‘ullanuvchi, qishloq xo‘jaligidan uzilgan, yuqori darajada urbanizatsiyalashgan aholi yashash punktidir” [5, 48-b].
2	V. Kristaller	Shaharlar - bu markaziy joylar bo‘lib, ular o‘z atrofidagi hududni iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy xizmatlar bilan qamrab oladi. Shaharlar o‘zaro aloqada bo‘lib, atrofdagi aholini turli xizmatlar bilan ta‘minlaydi [1, 30-b].
3	B. Rodaman	Shaharlar - bu yashash, ishlash va <i>ijtimoiy</i> faoliyatni rivojlantirish uchun qulay joylar bo‘lib, ular <i>ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy</i> aloqalarni shakllantiradi va jamiyatning rivojlanishiga xizmat qiladi [8, 44-b].
4	V. G. Davidovich	Shahar - bu <i>iqtisodiy va siyosiy</i> tizimlarning markazlaridir. Shaharlar <i>milliy va xalqaro iqtisodiyotning rivojlanishiga</i> ta‘sir ko‘rsatadi va jamiyatni boshqarishda muhim rol o‘ynaydi [3, 86-b].
5	O. A. Konstantinov	Shaharlar - bu <i>ijtimoiy tizimlarning</i> markazlari bo‘lib, ular o‘zining <i>iqtisodiy, madaniy va siyosiy rolini</i> bajaradi. Shaharlar o‘zaro o‘zgarishlarga olib keladigan va jamiyatni tashkil etuvchi tizimlardir [4, 95-b].
6	I. M. Maergoyz	Shahar - bu <i>ijtimoiy va iqtisodiy</i> tizimlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar orqali rivojlanadigan markazdir. Shaharlar turli tizimlarning o‘zaro aloqalarini va jamiyatni tashkil etuvchi elementlarni yaratadi [6, 108-b].

Jadval sohaga oid ilmiy adabiyotlar tahlili asosida muallif tomonidan tuzildi

Ikkinchi jahon urushidan keyin rivojlangan xorijiy davlatlarda shaharlarning jadal rivojlanishi bilan bog‘liq holda shaharlar geografiyasi takomillashib, shahar geografiyasiga o‘tish zaruriyati paydo bo‘ladi. Shaharning o‘zidan kattaroq tizim ichidagi tizim bo‘lishi “Geourbanistika” fanining kelib chiqishiga asos soldi [10, 139-b].

1960-70 yillarda Sobiq Ittifoqda xalq xo‘jaligining, xususan, sanoatning rivojlanishi bilan shaharlar jadal rivojlandi. Uning yirik namoyandalaridan N.Baranskiy, G.Lappo, V.Davidovich, E.Persik, F.Listengurt, P.Polyan, o‘zbek shaharshunos olimlaridan T.Raimov, A.Soliev, O.Otamirzaev, A.Qayumov va boshqalarning nomlarini keltirish mumkin [11, 1527-b]. Mashhur rus geograf olimi Yu.Saushkin tomonidan 1970-yilda ilk marotaba “Geourbanistika” termini qo‘llanildi (shaharlar geografiyasi - rivojlangan davlatlardan 30-40 yil keyin). Biroq, yirik masshtabli tadqiqotlar deyarli bajarilmadi yoki uni o‘rganuvchi fan rivojlanmadi.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

1990-yillardan boshlab MDH davlatlarida ham shaharlarning, aglomerasiyalarning turli qismlarida ro‘y berayotgan voqea-hodisa va jarayonlarni, ularning sifat o‘zgarishlarini tadqiq va tahlil etuvchi, hududiy rivojlanish qonuniyatlarini o‘rganuvchi fanga zarurat tug‘ildi va Rossiya Federatsiyasida mustaqillikdan so‘ng, ushbu sohada rivojlangan davlatlarni tajriba va yutuqlari darhol e‘tiborga olindi. Shaharlar geografiyasi takomillashib, shahar geografiyasiga (geourbanistika) o‘tila boshlandi. **E.Persik** fikriga ko‘ra, *geourbanistika shaharlar geografiyasini inkor qilmaydi, balki uni to‘ldiradi, amaliy jihatini kuchaytiradi* [7, 124-b].

XXI asrning jiddiy muammolari, urbanizasiyaning jadal rivojlanishi, shaharlarning gipertrofiyasi, tabiiy resurslarning tanqisligi, iqlim o‘zgarishi - rejalashtirishga o‘tishni, shahar boshqaruvini, aholi fikrini hisobga olishni talab qilmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda urbanizasiya va shaharlar rivojlanishiga katta e‘tibor qaratilmoqda. Ushbu tizimni to‘g‘ri tashkil etishda jahon tajribalarini o‘rganish, shaharlar loyihalari, bosh rejalarni tuzishda ekologik, geologik, iqtisodiy, geografik ilmiy tahlillarni amalga oshirish, aholi qiziqishlarini e‘tiborga olish, rejalashtirishga stejkxolderlar (stejkxolder – shaharni brend loyiha asosida rivojlantirish uchun bo‘lgan barcha qiziquvchi shaxs, jamoa, guruh, mer, kengash, manfaatli biznesmenlar, maqsadli auditoriya, dizayner va b.), developerlarni jalb etish zamon talabidir.

Xulosa. Shahar tushunchasi insoniyat tarixining eng qadimiy davrlaridan shakllangan bo‘lib, uning mazmuni davrlar o‘tishi bilan ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy o‘zgarishlarga qarab boyib borgan. Shaharlar dastlab iqtisodiy, diniy va siyosiy markazlar sifatida vujudga kelgan bo‘lsa, zamonaviy davrda ular global iqtisodiyot, fan va madaniyat markazlariga aylangan. XIX–XX asrlarda urbanizatsiya jarayonining kuchayishi shaharlar geografiyasi fanining shakllanishiga olib keldi. Keyinchalik bu yo‘nalish geourbanistika nomi bilan mustaqil tarmoqqa aylandi. Geourbanistika shahar tizimlarini rejalashtirish, ularning hududiy, iqtisodiy va ekologik rivojlanish qonuniyatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda O‘zbekistonda ham urbanizatsiya jarayonlarini ilmiy asosda boshqarish, shaharlarni barqaror rivojlantirish, xorij tajribalarini o‘rganish va amaliy geourbanistik yondashuvni joriy etish dolzarb masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kristaller V. «*Central Place Theory*», Jena University Press. 1933.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

2. Soliyev A.S., Tashtayeva M.M. Egamberdiyeva. Shaharlar geografiyasi O‘quv qo‘llanma.T.: 2019.
3. Давидович В.Г. «Социальная география городов». Москва «Мысль». 1977. С. 320
4. Константинов О. А. Город и его роль в социальном развитии. Москва.»Мысль» 1976. 312 с.
5. Лаппо Г.М. География городов. –М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997. 480 с.
6. Маергойз И.М. Географическое учение о городах. –М.: Наука, 1987.
7. Перцик Э.Н. География городов (геоурбанистика). – Москва: Высшая школа, 1991.
8. Родман Б. Город и эго социальная роль. Москва. Мысль. 1969. 328 с.
9. Ходжаева, Г. А., Даулетбаева, Д. Д., & Байрамова, М. (2020). ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. *ХАБАРШЫСЫ*, 1, 35.
10. Ходжаева Г.А., Даулетбаева Д.Д., Байрамова М.Д., Шукриллаев Х.Х. Формирование и развитие городов, современные урбанистические процессы Каракалпакстана. “Ўзбекистонда Геоурбанистиканинг замонавий муаммолари” мавзусидаги илмий амалий семинар Тошкент шаҳри, 2021 йил 18-март. Тошкент шаҳри, 2021 йил 138-147 б.
11. Ходжаева, Г. А., Даулетбаева, Д. Д., & Калмуратов, Р. Ф. (2025). ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. *Экономика и социум*, (5-1 (132)), 1525-1528.